

Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Karakterlerin İncelenmesi, Çeviri Çocuk Yazını Örneği: Balık Çorbası

*An Examination of Characters Regarding Gender Roles, A Translated Example of Children's
Literature: Fish Soup*

Büşra ERCİYES

E-mail: bbusra.erciyess@gmail.com

Arifegazili Ortaokulu, Sungurlu, ÇORUM

ORCID: 0009-0004-9141-167X

DOI: 10.5281/zenodo.18236795

ÖZET

Bu çalışmanın amacı "Balık Çorbası" adlı yapıtta yer alan karakterlerin daha çok hangi sözcüklerle eş dizimlendiğini belirleyerek karakterlerin toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Bunun için Ursula K. Le Guin'in "Balık Çorbası" adlı çocuk kitabı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kitaptaki karakterlere ilişkin kavramlar (kadın, adam, kız ve oğlan) seçilerek bu sözcüklerin hangi sözcüklerle daha sık kullanıldığını belirlemek için AntConc adlı programdan yararlanılmıştır. Genel tarama desenine göre yapılan ve betimsel özellik taşıyan bu çalışmanın örneklemini "Balık Çorbası adlı çocuk yapıtı oluşturmuştur. Balık Çorbası adlı çocuk yapıtında kadın, erkek, kız çocuk ve erkek çocuk kavramları içerik çözümleme tekniği olan ve öğeler arasındaki ilişkileri inceleyen bağlantı/ilişki çözümlemesi yöntemiyle çözümlenmiştir. Son aşamada kavramlar ilişkilendirildikleri ad/ad öbekleriyle yorumlanmıştır. Bunun sonucunda karakterlerin cinsiyet rollerinin nasıl ele alındığı toplumsal cinsiyet başlığı altında, karaktere yüklenen kişilik rolleri, mesleki roller, aile içi ve aile dışı roller, ev içi işindeki roller ve davranışlar olmak üzere beş başlık altında sınıflandırılarak ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda ise kadın karakteri daha çok yazan, kitapları ciltleyen, dağınık olan gibi niteliklerle betimlenirken erkek karakter ise düşünen, puding yapan, bulaşıkları yıkayan, balıkları kızartan, derli toplu, temiz olan gibi niteliklerle donatılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre kitapta yer alan karakterlerin basmakalıp cinsiyetçi bir anlayışla ele alınmadığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Roller, Kadın, Erkek, Kız, Oğlan, Eş Dizimlilik, Çocuk Kitabı.

Gönderim Tarihi: 03.01.2026

Kabul Tarihi: 07.01.2026

Elektronik Yayım Tarihi: 14.01.2026

ABSTRACT

The aim of this study is to reveal how gender roles are addressed in the children's book "Fish Soup" by Ursula K. Le Guin, by identifying the words with which the characters are most frequently associated. For this purpose, Ursula K. Le Guin's children's book "Fish Soup" was digitized. Concepts related to the characters in the book (woman, man, girl, and boy) were selected, and the AntConc program was used to determine which words these concepts were most frequently associated with. This descriptive study, conducted using a general survey design, sampled the children's work "Fish Soup. " The concepts of woman, man, girl, and boy in "Fish Soup" were analyzed using the relational analysis method, a content analysis technique that examines the relationships between elements. In the final stage, the concepts were interpreted in relation to the nouns/noun phrases with which they are associated. As a result, how the characters' gender roles are addressed was presented under five headings: personality roles assigned to the character, professional roles, roles within and outside the family, and roles and behaviors in household chores. The study concluded that the female character is mostly depicted with qualities such as writing, binding books, and being disorganized, while the male character is endowed with qualities such as thinking, making pudding, washing dishes, frying fish, being tidy, and clean. The data obtained from the study revealed that the characters in the book are not portrayed with a stereotypical sexist understanding. Keywords: Gender roles, woman, man, girl, boy, spouse Syntax, children's book.

Keywords: Gender Roles, Woman, Man, Girl, Boy, Collocation, Children's Book.

Submitted Date: 03.01.2026

Acceptance Date: 07.01.2026

Electronic Issue Date: 14.01.2026

1. GİRİŞ

Sosyal bir varlık olan insan yaşadığı toplumun bir parçasıdır. Toplumun kültürel değerlerini, normlarını yaşatarak toplumsallaşmayı sağlar. Toplumsallaşma, doğuştan başlayarak tüm yaşam boyunca süren uzun bir dönemi kapsar. Bu süreç, bir kişi ile diğer kişi ya da kişiler arasında gerçekleşen ve sonunda toplumsal davranış örneklerinin kabulünü ve uygulanmasını sağlayan karşılıklı etkileşim sürecidir (Tezcan, 1999; akt. Kırbaşoğlu Kılıç ve Eyüp, 2011). Mora (2005) ise toplumsallaşmayı, toplumsal kurallar, rol öğrenme, rol kazanma ve cinsiyet rollerinin öğrenilmesi olarak ifade etmektedir (Kırbaşoğlu Kılıç ve Eyüp, 2011).

Bireyin toplumsallaşmasında ve cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde en önemli görev öncelikle çocuklara rol- model olan ebeveynlere düşmektedir. “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” atasözünden de yola çıkarak çocukların anne ve babalarını gözlemleyerek cinsiyet rollerine ilişkin ilk değer yargılarını oluşturduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. Bilinmelidir ki bu görevde anne ve babanın en büyük yardımcısı nitelikli çocuk kitaplarıdır. Nitelikli bir çocuk kitabında yer alan karakter, çocuğa cinsiyet rollerini, çocuğun kendisiyle özdeşim kurmasını sağlayarak öğretir.

Bu çalışmada ise çocukların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açılarına katkıda bulunacak, cinsiyet ayrımını ve eşitsizliğini ortadan kaldıracak karakterlerin yer aldığı nitelikli bir çocuk kitabı olan Ursula K. Le Guin’in yazdığı, Kemal Atakay tarafından çevrilen ve Elma yayınevinden çıkan “Balık Çorbası” adlı yapıt ele alınarak incelenmiştir.

Söz konusu çalışmada, kitaptaki karakterlerin daha çok hangi sözcüklerle bir arada kullanıldığı araştırılarak karakterlerin duygu, düşünce ve davranışlarının tektipleştirilmiş/basmakalıp cinsiyetçi bir anlayış içinde yansıtılıp yansıtılmadığı belirlenmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda bilgisayar ortamına aktarılan metin “Antconc” adlı programa yüklenerek metinde yer alan kadın, erkek, kız ve oğlan sözcüklerinin daha çok hangi sözcüklerle kullanıldığına bakılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda metinde kadına, erkeğe, kıza ve oğlana yüklenen cinsiyet rollerinin, cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alınıp alınmadığı yorumlanmıştır. Bu roller toplumsal cinsiyet rolleri başlığı altında kişilik rolleri, ev içi işlerindeki roller, meslek rolleri, aile içi ve aile dışı roller ve davranışlar olmak üzere beş alt başlık altında incelenmiş ve bu başlıklara göre sınıflandırılmıştır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı Ursula K. Le Guin’in “Balık Çorbası” adlı çocuk kitabındaki karakterlerin toplumsal cinsiyet rollerini ortaya koyarak kitaptaki kadın, adam, kız çocuğu ve oğlan çocuğu karakterlerinin duygu, düşünce ve davranışlarının tektipleşmiş/basmakalıp cinsiyetçi bir anlayış içinde yansıtılıp yansıtılmadığını belirlemektir. Cinsiyete ilişkin dilsel göstergelerin oluşturduğu kavram ağını eş dizimsel çözümleme yöntemini kullanarak kadına, erkeğe, kıza ve oğlana yüklenen cinsiyet rollerinin, cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alınıp alınmadığı ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.

- “Balık Çorbası” adlı eserde kadın ve erkek karaktere yüklenen cinsiyet rolleri cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alınmış mıdır?
- Kitapta yer alan karakterler toplumun cinsiyet ilgili kalıplaşmış ön yargılarını yıkabilecek davranışlar, kişilik rolleri, mesleki roller, aile içi ve aile dışı roller, ev işlerindeki rolleri sergiliyor mu?

- Cinsiyete ilişkin (kadın, erkek, kız, erkek) kavramları “Balık Çorbası” adlı kitapta hangi eş dizesel görünümle sunulmuştur.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Toplumsal Cinsiyet Roller

Toplumsal cinsiyet (gender), biyolojik cinsiyetten (sex) farklı bir anlam içerir. Toplumsal cinsiyet, toplumsal ve kültürel olarak belirlenir. Bu nedenle de içeriği toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık arz eder. Toplumsal cinsiyet bu yönüyle, yalnızca cinsiyet farklılığını belirtmekle kalmaz cinsler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini de içerir (Tezer Asan, 2010).

Kaplan’a göre erkeklere de kadınlara da atfedilen ve cinslere ait görülen tüm davranışlar, sonradan edinilmiştir, doğuştan getirilmemiştir. Toplumların üretim ilişkilerine, ekonomik ihtiyaçlara ve kültürel gelişmeye bağlı olarak değişen ve kimi zaman da kuşaktan kuşağa değişimler gösteren kadına ya da erkeğe ait özellikler görülmüştür (akt. Tezer Asan, 2010).

Geçmişten günümüze yaşanan gerek ekonomik gerekse kültürel değişimler sonucunda toplumsal cinsiyet rolleri değişiklik göstermiştir. İnsan haklarında, anayasada ve kanunlar da kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğu belirtilmiş ve çoğunlukla uygulamada da yer edinmiştir. Ancak bu durumun, hâlen toplumdaki her kesim tarafından kabul gördüğünü söylemek pek de mümkün değildir. Nitekim kişilik rollerinin, cinsiyet rollerinin ve mesleki gelişime ilişkin eğitim ve öğretimin yapıldığı okullarda okutulan ders kitaplarında oldukça fazla cinsiyet ayırımına, cinsiyet eşitsizliğine, kadın ve erkeğe biçilen basmakalıp rollere yer verilmiştir.

Demirgüneş, Çelik ve İşeri (2015)’nin “*Türkçe Ders Kitaplarında Akrabalık Kavramları*” adlı çalışmalarında cinsiyet bağlamında, kadınların sıklıkla yemek yapan, evde bekleyen, kapıda bekleyen niteliklerle donatıldığı, bu olgunun da okur bilişlerine aynı biçimde yansıtıldığı belirtilmiştir. Söz konusu çalışmada erkeklerin de işe giden, satın alan, okuyan, üniversitede okuyan, mühendis olması beklenen niteliklerle donatıldığı, özellikle de okuma (öğrenci olma), meslek sahibi olma niteliklerinin erkeklerle sınırlı kaldığı; kadınlarda ise bu niteliklere rastlanmadığı vurgulanmıştır.

Toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde ve kazanılmasında okul, aile, çevre ve arkadaşın etkili olduğu kadar ders kitaplarının özellikle de çocuk kitaplarının etkili olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle farklı düzeylere yönelik çocuk kitaplarındaki karakterlerin kadını ve erkeği eşit bir anlayış içinde sunduğu kitapların araştırılarak çocuklarla buluşturulması gerekir.

2.2. Çocuk Kitabı

Çocuk kitapları çocukların kişiliklerinin, değer yargılarının oluşmasında en önemli başvuru kitaplarıdır. Öyle ki, her kültürde çocuklar, toplumsallaşma sürecinin bir parçası olarak cinsiyetlere yönelik belli eylem ve davranışlara uyum sağlamayı öğrenirler (O’Sullivan, 2004: akt. Çer, 2017). Bu durum, çocuğun benlik imgesini, akranlarla iletişimini, yetişkinlere nasıl davranması gerektiğini, seçimlerini, beklentilerini ve cinsiyetlere yönelik yaşam algısını etkileyebilir (Kortenhaus ve Demarest, 1993: akt. Çer, 2017).

Bu nedenle çocuk edebiyatı yapıtlarında yer alan karakterler, toplumun ve kültürün kadına ve erkeğe sunduğu basmakalıp rollerin taşıyıcılığını yapmamalıdır. Çünkü çocuk okurun karakterlerle kurduğu iletişim ve etkileşim, onun kadına ve erkeğe yönelik bakış açısını, gelecekteki cinsiyet algısını, cinsiyetleri belli değer ve nesnelere ilişkilendirmesini ve insanı alımlayış biçimini etkileyebilir (Çer, 2017). Bu bakımdan, Sever (2013) farklı düzeylere yönelik çocuk kitaplarındaki karakterlerin kadını ve erkeği eşit bir anlayış içinde sunacak bir biçimde oluşturulması gerektiğini dile getirir.

2.3. Eş Dizimlilik

Shmitt ve Carter (2004) eş dizimliliği “çoklu sözcük yapıları” biçiminde tanımlar: Açık çay, yoğun trafik vs. Eş dizimlilik, bir söylemdeki bir ya da birden fazla sözcüğün, aynı düzeye uyumlu sözlüksel ya da sözdizimsel sıklık görünüşlerine hizmet eder (Nesselhauf, 2005: akt. Demirgüneş, Çelik ve İşeri, 2015). Eş dizimlilik, sözcüklerin sözlük anlamıyla değil bağlam açısından birbiriyle uyumlu olmasıyla ilgilidir. Örneğin bir metinde “gece” sözcüğü “karanlık” sözcüğüyle eş dizimli olabilir (Firth, 1957: akt. Demirgüneş, Çelik ve İşeri, 2015).

Wittgenstein’a göre (1987) bir sözcüğün anlamı, yanındaki diğer sözcüklerin oluşturduğu bağlamdan çıkarılabilir. Aksan’ın “bir nesnenin bir dizge içindeki yeri” tanımı ise eş dizimlilikle doğrudan bağlantılıdır (Demirgüneş, Çelik ve İşeri, 2015).

Eş dizimlilik, anlamlandırmanın yanı sıra biçimsel olarak da bir söylemdeki bir veya birden fazla sözcüğün, aynı dereceye uyumlu, sözlüksel veya sözdizimsel yineleme görünüşlerine hizmet eder (Nesselhauf, 2005; Schmitt, 2000: akt. Demirgüneş, Çelik ve İşeri, 2015).

3. YÖNTEM

Araştırma nesnesini kendi koşulları içinde var olduğu gibi tanımlamayı amaçlayan genel tarama desenine göre yapılan bu çalışma betimsel bir özellik taşımaktadır. Çalışmanın veri kaynağını Ursula K. Le Guin’in “Balık Çorbası” adlı yapıtı oluşturmuştur. Balık Çorbası adlı çocuk yapıtında kadın, erkek, kız çocuk ve erkek çocuk kavramları içerik çözümleme tekniği olan ve öğeler arasındaki ilişkileri inceleyen bağlantı/ilişki çözümlemesi yöntemiyle çözümlenmiştir. İlişki çözümleme yöntemine dayalı olarak sözcüklerin eş dizimsel görünüşleri betimlenmiştir. Yapıtta yer alan karakterlerin hangi roller içinde oldukları belirlemek için veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve “AntConc” programı kullanılmıştır. Programdan yararlanılarak “Balık Çorbası” adlı kitapta geçen cinsiyetle ilgili kavramlar (kadın, adam, kız ve oğlan çocuğu) seçilip hangi sözcüklerle ilişkilendirildikleri belirlenmiştir. Son aşamada kavramlar ilişkilendirildikleri ad/ad öbekleriyle yorumlanmıştır. Bunun sonucunda karakterlerin cinsiyet rollerinin nasıl ele alındığı ortaya konmuştur.

3.1. Araştırmanın Örnekleme

Çalışmanın örneklemini çocukların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açılarına katkıda bulunacak, cinsiyet ayrımını ve eşitsizliğini ortadan kaldıracak karakterlerin yer aldığı nitelikli bir çocuk kitabı olan Ursula K. Le Guin’in yazdığı, Kemal Atakay tarafından çevrilen ve Elma yayınevinden çıkan “Balık Çorbası” adlı çocuk kitabı oluşturmaktadır.

3.2. Verilerin Çözümlemesi

Balık Çorbası adlı kitapta cinsiyetle ilgili kavram niteliğindeki anahtar sözcüklerin eş dizimli oldukları ad öbekleri, veri çözümlemesi için doğrudan doğruya alınmıştır. Anahtar sözcüklerin eş dizimli oldukları eylemler, ad öbeklerine dönüştürülerek çözümleme kapsamına alınmıştır. Anahtar sözcüklerin dolaylı yoldan sezdirilerek ilişkilendirildikleri kavramlar ise ad ya da ad öbeğine dönüştürülerek çözümlenmiştir.

Örnek 1. Adam bulaşıkları yıkamış, tezgâhları siliyor, bezleri katlıyordu.

“Adam- bulaşıkları yıkayan+ tezgâhları silen+ bezleri katlayan”

Örnek 2. Kadın kitap yazmaktan, sayfaları dikip güzel renkli kapaklarla ciltlemekten sıkılırdı.

“Kadın-kitap yazmaktan, ciltlemekten sıkılan”

Bu araştırmada cinsiyet kavramı ve karakterler olarak kadın, adam, oğlan ve kız sözcükleri anahtar sözcük olarak temel alınmıştır. Sözü edilen anahtar sözcüklerin eş dizimlilikleri, yukarıdaki örnek çözümlemelerindeki biçimiyle çözümlenmiş toplumsal cinsiyet rolleri başlığı altında kişilik rolleri, ev içi işlerindeki roller, meslek rolleri, aile içi ve aile dışı roller ve davranışlar olmak üzere beş alt başlık altında sınıflandırılmıştır.

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, temelde bir sıklık çalışması olmadığından bu çalışma için seçilen “Balık Çorbası” adlı kitapta geçen cinsiyet rollerine ilişkin kavramların, adların/ ad öbeklerinin sıklık görünümüleri, başka sözcüklerle bir bağlam içinde geçtiği ölçüde betimlenmiştir. Yalnızca ad ya da ad öbeği biçiminde (seslenme, özen, nesne adı/ ad öbeği vs.) olan ve başka bir ad/ad öbeğiyle bağlam oluşturmayanlar, sıklık açısından göz önünde bulundurulmamıştır.

4. BULGULAR

Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler toplumsal cinsiyet başlığı altında karakterlerin davranışları, kişilik rolleri, ev içi işlerindeki rolleri, mesleki rolleri, aile içi ve aile dışı rolleri başlıkları altında sınıflandırılarak aşağıdaki biçimde sunulmuştur. Buna göre 1539 sözcükten oluşan Balık Çorbası adlı metinde en çok adam (50) sözcüğü geçmektedir. Bu sıklığı sırasıyla kadın (42), oğlan (16) ve kız (14) karakterleri/ sözcükleri izlemiştir. Söz konusu karakterlerin daha çok hangi sözcüklerle eşdizimlendiği ortaya konulmuş olup bu sözcüklerin/karakterlerin görünüm ve sıklıklarından yararlanarak karakterlerin kitapta hangi cinsiyet rollerine sahip olduğu belirlenip yorumlanmıştır. Yorumlara her karakter için ayrı ayrı hazırlanan tabloların altında yer verilmiştir.

Tablo 1. Kadın Karakterine Yüklenen Toplumsal Cinsiyet Roller

Davranışlar	Kişilik Roller	Ev içi işlerindeki roller	Mesleki roller	Aile içi ve aile dışı roller
1. Ziyaret eden (4) 2. Seslenen 3. Konuşan (3) 4. Farelere kaşık sallayan 5. Masaya oturan (2) 6. Yemek yiyen 7. Düşüncelere çatal sallayan 8. Pudingi bitiren	1. Arkadaş olan 2. Dağınık olan (3) 3. Umut eden 4. . Bilen (2) 5. Düşünceye dalan 6. Çok fazla şey bekleyen (3)	1. Çorba tenceresine bakan (3) 2. Tencereyi ocağa koyan (4) 3. Yatağını dağınık bırakan 4. Dağınık evi olan (4) 5. Bütün taslar kirlendiğinde bulaşıkları yıkayan 6. Çorba pişiren (3) 7. Yabani ve bakımsız bahçesi olan 8. Evi temiz hâle gelen	1. Yazar 2. Yazı yazan (5) 3. Yazısına ara veren 4. Kitap yazan (3) 5. Sayfaları diken (2) 6. Ciltlemekten sıkılan 7. İşi bırakan 8. Çalışmaya koyulan 9. Kitabı ciltleyen (3) 10. İşini yapmaya çalışan	1. Kedilere yemek veren (4) 2. Oğlan çocuk isteyen (3) 3. İzin vermeyen 4. Değiş tokuş yapan 4. Kedileri olan 5. Oğlanı alan

Kadın karakteri/sözcüğü davranışlar başlığı altında kitapta 8 özellik ve 9 sıklık göstermişti. Kadın karakter kitapta ziyaret eden, seslenen, konuşan, yemek yiyen gibi özelliklerle betimlenmiştir. Kişilik rollerinde ise kadın karakter için 6 farklı özellik yüklenmiştir. Bu özelliklerden yola çıkarak kitaptaki kadın karakter umut eden, bilen, çok fazla şey bekleyen gibi niteliklerle donatılmıştır. Kadın karakterin kişilik rolleri başlığı altında dağınık sözcüğüyle eşdizimlendiği dikkati çekmektedir. Böylelikle temizlik yapma, düzenli olma, bulaşık yıkama gibi daha çok kadınlarla özdeşirilen işlerin salt kadına ait olmadığı kadın, erkek ayırmaksızın her bireye ait olduğu belirtilmiştir. Bu da apaçık kitapta basmakalıp cinsiyetçi bir yaklaşımın olmadığını göstermektedir.

Kitapta kadın karakterine yüklenen ev işindeki roller ise 8 özellik ve 14 sıklıkla betimlenmiş. Çorba pişirme, dağınık bir eve sahip olma gibi nitelikler bu duruma örnek gösterilmiştir. Aynı zamanda kadın karakterine mesleki rol olarak yazarlık verilmiştir. Mesleki roller başlığı altında 10 farklı özellik gösteren kadın karakterine yazı yazma, yazısına ara verme, kitap yazma, sayfaları dikme ve kitapları ciltleme rolleri yazar tarafından verilmiştir. Son olarak aile içi ve aile dışı rollerde ise kadına 7 sıklıkla 5 özellik yüklenmiştir.

Tablo 2. Adam Karakterine Yüklenen Toplumsal Cinsiyet Roller

Davranışlar	Kişilik Roller	Ev içi işlerindeki roller	Mesleki roller	Aile içi ve aile dışı roller
1. Ziyarete giden (2)	1. Arkadaş olan	1. Düzenli mutfağı olan (3)	1. Filozof olan	1. İzin vermeyen
2. Köprüyü geçen	2. Düşünen (7)	2. Patatesleri ezen	2. Düşünen (7)	2. Değiş tokuş yapan
3. Yolda yürümeye koyulan (2)	3. Derli toplu ve temiz olan (5)	3. Bezelyelere tereyağı süren	3. Düşünmekten yorulan (2)	3. Kızı alan
4. Kapıyı çalan	4. Dalıp giden (3)	4. Balığı kızartan	4. Düşünürken bulunan (3)	4. İneğe yem veren (3)
5. Çorba içen	5. Akli kız çocuğunda olan (2)	5. Puding yapan	5. Başka bir şey düşünen (4)	5. Derli toplu temiz olan (5)
6. Konuşan (3)	6. Üzerinde durmayan	6. Bulaşıkları kendi yıkamayı tercih eden (2)	6. Soran-sorgulayan (2)	6. İneği olan (2)
7. Farelere kaşık sallayan	7. Yoluna devam eden (2)	7. Bulaşıkları yıkayan (3)		7. Balığa çıkan (3)
8. Masaya oturan	8. Canı sıkılan (3)	8. Tezgâhları silen		8. Yola çıkan (4)
9. Yemek yiyen	9. Bir köşede öylece duran (2)	9. Bezleri katlayan		9. Balık avlayan (3)
10. Düşüncelere çatal sallayan	10. Acele eden			
11. Kapıyı açan (2)	11. Düşünceli ve huysuz görünen			
	12. Pek fazla bir şey beklemeyen (2)			
	13. Dağınık hâle gelen			

Karaktere davranışlar başlığı altında 11 özellik 9 sıklıkla yüklenmiştir. Bu özellikler arasında tabloda da görüldüğü üzere ziyaret etme, köprüyü geçme, yola koyulma, yürüme kapıyı açma gibi davranışlar yer almaktadır. Kitapta adama kişilik rolleri, 13 özellik 25 sıklıkla verilmiştir. Karakter pek fazla bir şey beklemeyen, düşünen, dalıp giden, düşünceli ve huysuz görünümüne sahip bir kişi olarak betimlenmiştir.

Sözü edilen yapıtta mesleki rollere ilişkin elde edilen veriler sonucunda erkek karakterin filozof olduğu anlaşılmaktadır. Karaktere mesleki rollerle ilgili olarak düşünen, düşünmekten yorulan, soran ve sorgulayan gibi niteliklerin yüklendiği görülmektedir. Aile içi ve aile dışı rollerde ise karakterden beklenen roller, balığa çıkmak ve balık tutmak olarak belirlenmiştir.

Tablo 3. Kız Çocuğu Karakterine Yüklenen Toplumsal Cinsiyet Roller

Davranışlar	Kişilik Roller	Ev içi işlerindeki roller	Mesleki roller	Aile içi ve aile dışı roller
1. Pudingi bitirebilen (2) 2. Koşarken elbisesi dalgalanan 3. Koşarken ayakları ışıltılı olan 4. Koşan (5) 5. Oturan 6. Ağacın üstünde bitiveren (4) 7. Elma atan	1. Çok fazla şey beklenmeyen (2) 2. Balık tutmaktan hoşlanmayan 3. Ağaçlara tırmanmaktan hoşlanan (2)	1. Tüy yumaklarını süpüren (2)	1. Dans eden (3) 2. Ağaca tırmanan (4)	1. Gidip gelen (2) 2. Mesajları ulaştırın (3)

Kitapta kız çocuğunun sergilediği davranışlar 7 farklı özellikte 11 sıklıkla verilmiştir. Pudingi bitirebilen, koşan, oturan, ağacın üstünde bitiriveren gibi özelliklerle bir kız çocuğu betimlenmiştir. Kendisinden çok fazla şey beklenmeyen, balık tutmaktan hoşlanmayan ancak ağaca tırmanmaktan hoşlanan bir kişiliğe sahip olduğu tabloda belirtilen 3 farklı özellikten anlaşılmaktadır.

Aile içi ve aile dışı rollerde kız çocuğuna gidip gelme, mesajları ulaştırma rolleri 2 özellik ve 5 sıklıkla verilirken mesleki rol olarak dans etme, ağaca tırmanma gibi özellikler 7 sıklıkla verilmiştir.

Tablo 4. Oğlan Çocuğu Karakterine Yüklenen Toplumsal Cinsiyet Roller

Davranışlar	Kişilik Roller	Ev içi işlerindeki roller	Mesleki roller	Aile içi ve aile dışı roller
1. Nehrin kıyısında oturan 2. Eve gelen 3. Büyümeye başlayan (2) 4. Gülümsemeye başlayan	1. Küçük ve sessiz olan 2. Çok fazla şey beklenen (2)	1. Bulaşıkları yıkayan (2) 2. Sofrayı kuran	1. Balığa çıkan (3) 2. Oltası olan 3. Kelebek ağı olan 4. Sirk kuran	1. Balığa çıkan (3) 2. Balık tutan (3) 3. Fareleri besleyen (2)

Oğlan karakterinin davranışları 4 farklı özellik, 2 sıklıkla verilmiştir. Yapıtta karakter küçük ve sessiz olan, kendisinden çok fazla şey beklenen gibi niteliklerle betimlenmiştir. Mesleki rollerde ise karaktere 3 farklı özellik yüklenmiştir. Karaktere yüklenen bir başka rol ise aile içi ve aile dışı rollerdir. Bu roller yine 3 farklı görünümde 8 sıklıkla belirtilmiştir. Ailenin oğlandan bekledikleri rollere balığa çıkma, balık tutma, fareleri besleme örnek olarak verilebilir.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Nitelikli bir çocuk yapıtı, çocuğun maddi-manevi değer yargılarının oluşmasında, yaşadığı toplumun kültürüne ait değerleri kazanmasında, görev ve sorumluluklarının farkına varmasına, kişilik rollerini belirlemesinde ve cinsiyet rollerini kazanmasında önemli bir yere sahiptir. Çocukların sağlıklı, düşünen duyarlı bireyler olarak yetişmesinde okudukları kitaplardaki karakterlerinde iyi birer rol-model olması gerekir. Bu nedenle çocukların özdeşim kurabilecekleri karakterler basmakalıp cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alınmamalıdır. Kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı ayrımların yer aldığı kitaplar gelenekçi bakış açısını yansıtmaktan öteye gidememiştir. Modern hayatın getirdiği yeniliklerle birlikte değişen cinsiyet rolleri, kadın- erkek eşitliği; anayasa, yasa, kanun ve bildirimlerle güvence altına alınmış, toplum tarafından uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak bireyin toplumsallaşmasını sağlayan, onlara kişilik, mesleki ve cinsiyet rollerini kazandırarak onları yaşama hazırlayan, okullarda okutulan ders kitaplarında yer alan karakterlerin basmakalıp geleneksel cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alındığı yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Demirgüneş, Çelik ve İşeri'nin (2015) yaptıkları çalışmada kadınların sıklıkla yemek yapan, evde bekleyen, kapıda bekleyen gibi niteliklerle donatıldığı, erkeklerin ise işe giden, satın alan, üniversite okuyan gibi niteliklerle betimlendiği vurgulanmıştır. Söz konusu çalışmada karakterlerin cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alındığını görmek mümkündür.

“Balık Çorbası” adlı çocuk yapıtındaki karakterlerin daha çok hangi sözcüklerle bir arada kullanıldığı belirleyerek karakterlerin duygu, düşünce ve davranışlarının cinsiyetçi bir anlayış içinde yansıtılıp yansıtılmadığı ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma da ise karakterler, çocuk okurun kadına ve erkeğe yönelik bakış açısını, gelecekteki cinsiyet algısını, cinsiyetleri belli değer ve nesnelere ilişkilendirmesini ve insanı alımlayış biçimini değiştirecek ve geliştirecek bir niteliğe sahiptir. Eser kadın ve erkeği eşit bir anlayış içinde sunarak cinsiyet ayrımcılığına, ayrıcalıklarına karşı çıkmıştır.

Kitapta kadın karakter yazan, kitapları ciltleyen, sayfaları diken, dağınık olan gibi alışlagelmişin dışındaki niteliklerle donatılmıştır. Erkek karakter ise puding yapan, balık kızartan, bulaşık yıkayan, tezgâhları silen, sorgulayan, düşünen, bir birey olarak ele alınmıştır. Söz konusu eserde hiçbir karakter basmakalıp cinsiyetçi bir yaklaşımla ele alınmamıştır.

Sonuç olarak, bu yapıtta yer alan karakterlerin yansıttıkları rollerin toplumdaki cinsel kimliklere yönelik geleneksel yargıları desteklemediği ortaya çıkartılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak sunulabilecek öneri ise, toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde ve kazanılmasında okul, aile, çevre ve arkadaşın etkili olduğu kadar ders kitaplarının özellikle de çocuk kitaplarının etkili olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle

farklı düzeylere yönelik çocuk kitaplarındaki karakterlerin kadını ve erkeği eşit bir anlayış içinde sunduğu kitapların araştırılarak çocuklarla buluşturulması gerekir.

6. KAYNAKÇA

Çer, E. (2017). Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyetsiz Karakterler: Bir Araştırma Örneği. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 389-408.

Demirgüneş, S., Çelik, T. ve İşeri, K. (2015). Türkçe Ders Kitaplarında Akrabalık Kavramları. Researcher: SocialScience Studies, 1-13.

Kırbaşoğlu Kılıç, L. ve Eyüp, B. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Ortaya Çıkan Toplumsal Cinsiyet Rollerine Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3), 129-148.

Le Guin, U. K. (2016). Balık Çorbası. Ankara: Elma Yayınevi.

Tezer Asan, H. (2010). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması. Fe Dergi, 2(2), 65-74.